

O'SMIRLIK DAVRI DAVRIGA XOS PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR

Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna

Qo'qon davlat pedagogika instituti Amaliy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10939771>

O'smirlik davrida notekis jismoniy rivojlanish bilan birga bola tanasining tez o'sishi, rivojlanishi va qayta tuzilishi sodir bo'ladi.

Buni anglagan o'smir uyatchan bo'lib, o'zining noqulayligi va harakatlarning muvofiqlashtirilmasligini yashirishga harakat qiladi, ba'zan g'ayritabiiy pozalarni oladi, dadillik va ataylab qo'pollik bilan e'tiborni o'zining tashqi ko'rinishidan chalg'itmoqchi bo'ladi. Uning qiyofasi, turishi yoki yurishiga nisbatan ozgina istehzo va masxara ham ko'pincha zo'rvon reaksiyaga sabab bo'ladi; o'smir boshqalarning nazarida o'zini kulgili va kulgili deb o'ylab tushkunlikka tushadi [1].

Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra [4], deyarli barcha o'g'il-qizlar yoshlar guruhlariga a'zo bo'lib, ular birinchi navbatda erkin muloqotga bo'lgan ehtiyojni qondiradilar. Erkin muloqot nafaqat bo'sh vaqtni o'tkazish usuli, balki o'zini namoyon qilish, yangi insoniy aloqalarni o'rnatish vositasi bo'lib, undan samimiy, faqat o'ziga xos narsa asta-sekin kristallanadi.

Yoshlik muloqoti dastlab vaziyatlarni tez-tez o'zgartirishni va ishtirokchilarning keng doirasini talab qiladi.

Kompaniyaga tegishli bo'lish o'smirning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va o'zini o'zi namoyon bo'lishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Adabiy tahlil shuni ko'rsatadiki, tengdoshlar bilan munosabatlar asosiy tenglik munosabatlaridir. Ular bolalarga har xil narsalarda teng huquqli ishtirok etishlariga imkon beradi.

Bolaning tengdoshlari (va ayniqsa do'stlari) bilan munosabatlari kattalar "tenglik axloqi" ning ba'zi muhim me'yorlariga muvofiq qurilgan va uning kattalar bilan munosabatlarining asosini itoatkorlik "bolalar axloqi" tashkil etishda davom etmoqda.

Mumkin bo'lgan oqibatlar:

- muloqot va hamkorlik do'stlar bilan munosabatlarda aniqroq namoyon bo'ladi (va shuning uchun kattalar bilan munosabatlar o'smir, o'rta maktab o'quvchisining shaxsini shakllantirish va uning voyaga etishi uchun ahamiyatsiz bo'lib chiqadi);
- bu kattalar bilan emas, balki do'stlar bilan muloqot o'smir yoki yigitga ko'proq qoniqish olib kelishi va sub'ektiv ravishda zarur va mazmunli bo'lishi mumkin.

O'smirlik yoshidagi bolalar o'zlarining shaxsiga bo'lgan qiziqishning ortishi, shaxsiy fazilatlarini anglash va baholashga bo'lgan ehtiyoj bilan ajralib turadi.

O'z xatti-harakatlarini tahlil qilib, baholagan holda, o'smir asta-sekin uni atrofidagi odamlarning, ayniqsa o'rtoqlarining xatti-harakati bilan taqqoslaydi.

Shu bilan birga, u nafaqat o'rtoqlari balki kattalarning fikrlarini ham qadrlaydi, o'z faoliyatida muvaffaqiyatga erishish va boshqa odamlar bilan munosabatlarni yaxshilash imkonini beradigan fazilatlarini rivojlantirishga intiladi.

O'smir o'zining shaxsiy fazilatlarini ro'yobga chiqarish, baholash va "odamlar dunyosi" bilan o'zaro munosabatlar tizimida o'zini o'zi takomillashtirish istagini qondirish imkoniyatini oladi.

Va bu dunyoning o'zi u tomonidan kattalar orqali aniq qabul qilinadi.

Jamoada o'rta maktab o'quvchisining maqomi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u uning xulq-atvori va o'ziga bo'lgan munosabatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Psixologiya o'smirlarning o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantirishga bevosita ta'sir qiluvchi omillarni aniqlaydi, xususan: ota-onalarning xulq-atvori (oilaviy tarbiya uslubi), boshqalarning roli, o'zini o'zi hurmat qilishning ijtimoiy-psixologik holati bilan aloqadorligi, bola, o'zini o'zi hurmat qilishning pedagogik baholash bilan bog'liqligini aks ettiradi.

"Muhim odamlar" atamasi bola uchun muhim yoki mazmunli bo'lgan odamlarga ishora qiladi, chunki u ularni uning hayotiga bevosita ta'sir qiladi deb biladi.

F. Raysning ta'kidlashicha, muhim odamlar inson hayotida katta rol o'ynaydiganlardir [2].

Ota-onalar, tengdoshlar guruhlar va o'qituvchilar fikr bildirish orqali shaxsning o'ziga bo'lgan munosabatini rivojlantirishga bevosita ta'sir qiladi.

Kulining so'zlariga ko'ra, erta bolalikdan boshlab, o'zini o'zi imidjining rivojlanishini manbai bizning boshqa muhim odamlarning namoyon bo'lishiga bo'lgan munosabatimizni idrok etishimizdir.

Biz ularga bo'lgan munosabatimiz tufayli avval biz haqimizda ularning hukmlarini baham ko'rishga, keyin esa to'liq qabul qilishga moyilmiz.

Erta bolalik davrida bolaning muhitidagi eng muhim odamlar ota-onalardir. Keyinchalik, ularga o'qituvchilar va tengdoshlar guruhi qo'shiladi.

Xorijiy adabiyotlarda keltirilgan o'smirlik davridagi ko'plab tadqiqotlar natijalari ota-onalarning ta'sirining sezilarli darajada pasayishini va o'smirlarning o'zini o'zi qadrlashiga mos yozuvlar guruhi sifatida tengdoshlarning ta'sirining kuchayishini ko'rsatadi.

Kattaroq o'smirlik davrida sinfdoshlarning munosabati va bahosi o'ziga bo'lgan munosabat mazmunini sezilarli darajada aniqlamaydi.

Sinfdoshlari tomonidan ijobiy baho olgan katta yoshdagi o'smirlar, sinfdoshlari tomonidan salbiy baho olgan o'smirlarga qaraganda, o'z shaxsining qadr-qimmatiga va shu bilan birga, o'zlarining "Men" ning boshqalar uchun mo'ljallangan qiymatiga ko'proq ishonadilar.

Ehtimol, bu o'smirlik davrida o'ziga bo'lgan munosabat allaqachon shakllanganligi va tengdoshlari munosabati ta'sirida o'zgarish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

O'zi haqidagi g'oyalarning o'ziga xos xususiyatlari o'smirning shaxsiyatini rivojlantirish va shakllantirishda muhim ahamiyatga ega: "Men" obrazini chizib, o'smir, go'yo o'zining rivojlanish yo'lini oldindan belgilab qo'ygandek, hayotining "ssenariysini" yozadi, yashashni va harakat qilishni boshlaydi, mo'ljallangan chiziqni tark etmaslikka harakat qiladi [5].

13-14 yoshda odamning tanasi haqidagi g'oyalari o'zgaradi, sezilarli fiziologik o'zgarishlar ro'y beradi, ularning namoyon bo'lishi uning hayotining turli sohalarida o'zini namoyon qiladi.

Aynan shu yoshda o'smirning o'ziga va boshqa odamlarga bo'lgan nuqtai nazari jadal shakllanadi va o'zgaradi, eskilari qayta ko'rib chiqiladi va hayot muammolari va ziddiyatlarining yangi yechimlari topiladi.

O'smirning o'zini o'zi anglashi o'zgaradi va rivojlanadi.

O'z-o'zidan g'oyalarni o'zgartirish og'riqli jarayon bo'lishi mumkinligi aniq, chunki o'smirlik davrida bu eng qizg'in va dinamik tarzda sodir bo'ladi.

Bundan tashqari, ushbu davrda o'zini izlash mavzusi dolzarb bo'lib qoladi; va o'spirin o'z rivojlanishida boshdan kechirayotgan "o'zini o'zi yaratish azoblari" u uchun maktabdagi mojaro yoki muvaffaqiyatsizlikdan kam bo'lmagan stress omilidir.

O'zini o'zi konsepsiyasining mazmuni ta'lim va ta'limning eng muhim natijalaridan biridir, ya'ni, bolaning ijtimoiylashuvi mazmuni va shakllarini tashkil etadigan narsadan iborat hisoblanadi.

Biroq, natija to'liq bajarilmaydi, bu ham bolaning kundalik hayotidagi reaksiyalariga bevosita ta'sir qiladi. O'zini o'zi anglash-bu shaxsning o'zi haqidagi barcha g'oyalari to'plami, ularni baholash bilan bog'liq. O'z-o'zini anglashning tavsiflovchi komponenti ko'pincha "menning tasviri" yoki "menning surati" deb ataladi.

O'smirlik davrida o'zini o'zi anglash konsepsiyasining rivojlanishi sizning "mavjud" shaxsingizning fazilatlarini tushunish, tanangizni, tashqi ko'rinishingizni, xulq-atvoringizni, ismingizni, qobiliyatingizni baholashdan boshlanadi.

O'z tanasidan, uning turli qismlaridan va individual xususiyatlaridan qoniqish yoki norozilik nuqtai nazaridan o'ziga bo'lgan munosabat o'zini o'zi hurmat qilishning murakkab tuzilishining muhim tarkibiy qismi bo'lib, shaxsning hayotda barcha sohalarda o'zini o'zi anglashiga katta ta'sir ko'rsatadi [3].

O'ziga yoki individual xususiyatlarga bo'lgan munosabat bilan bog'liq komponent o'zini o'zi hurmat qilish yoki o'zini o'zi qabul qilish deb ataladi.

Bundan tashqari, "Men"-konsepsiyasi nafaqat shaxs nimani anglatishini, o'zini qanday baholashini, balki kelajakda uning mavjudligi va rivojlanishini qanday o'ylashini ham belgilaydi.

Mak - Kendles "Men"- konsepsiyasini umidlar to'plami, shuningdek, bu taxminlar bilan bog'liq bo'lgan xulq-atvorlarning turli sohalari bilan bog'liq baholashlar sifatida qaraydi.

O'smirning umidlari va ularga javob beradigan xulq-atvorlari uning o'zi haqidagi g'oyalari bilan belgilanadi.

"Men"- konsepsiyasida tavsiflovchi va baholovchi komponentlarni ajratib olish uni o'ziga qaratilgan munosabatlar yig'indisi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

"Men"- konsepsiyasi bilan bog'liq holda, munosabat elementlarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

"Men"- konsepsiyasining kognitiv elementi men tasviri bilan ifodalanadi, ya'ni, shaxsning o'zi, tanasi, uni boshqalardan ajratib turadigan xarakterli xususiyatlari, ijtimoiy munosabatlari haqidagi g'oyasi hisoblanadi.

Men konsepsiyasining baholash elementi o'zini o'zi baholash shaklida taqdim etiladi-har xil jadallikka ega bo'lishi mumkin bo'lgan o'z imidjiga ta'sirchan reaksiya, chunki men obrazining o'ziga xos xususiyatlari ularni qabul qilish yoki rad etish bilan bog'liq ozmi-ko'pmi yoqimli his-tuyg'ularni keltirib chiqarishi mumkin.

Xulq-atvor elementi - bu o'ziga xos imidj va o'zini o'zi hurmat qilish bilan aniqlanishi mumkin bo'lgan o'ziga xos harakatlardir.

Ular o'ziga xos xulq-atvor uslubini va xulq-atvor reaksiyalarini shakllantirish mexanizmini rivojlantirib, o'zlari haqidagi g'oyalarini tasdiqlashga qaratilgan.

Bundan tashqari, men obrazim atrofida ushbu obrazni saqlab qolishga qaratilgan ma'lum bir psixologik himoya shakllanadi. Shuning uchun xulq - atvor uslubi o'zi haqidagi qabul qilingan g'oyalarni barqarorlashtirish va rivojlantirishga qaratilgan harakatlar to'plamidir.

"Men" - konsepsiyasi elementlarining har biri uchta usulda mavjud bo'lishi mumkin: men haqiqiyman: shaxsning aslida qanday ekanligi haqidagi g'oyasi; men refleksiya (ijtimoiy):

shaxsning boshqa odamlar uni qanday ko'rish haqidagi g'oyasi; men idealman: shaxsning u qanday bo'lishni xohlashi haqidagi g'oyasidir [2].

O'smirlik davrida "Men" ning ushbu usullarining mazmuni shaxsning rivojlanishida muhim va hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Shubhasiz, "Men kimman?", "Men boshqalar uchun kimman?", "Men kim bo'lishni xohlayman?" u yoki bu shaklda har qanday o'smir to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita o'zini o'zi so'raydi va bu savollarga javob izlash o'z shaxsi haqida ko'proq yoki kamroq barqaror fikr shakllanguncha ko'p yillar davom etadi.

Aytishimiz mumkinki, o'smirlik davrida tengdoshlar bilan muloqot mutlaqo alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Bu yoshda o'smirlar ijtimoiy munosabatlarning maxsus maktabidan o'tadilar. O'z muhitida, bir-biri bilan muloqotda bo'lgan o'smirlar o'zlari va tengdoshlari haqida fikr yuritishni o'rganadilar. O'zaro manfaatdorlik, atrofimizdagi dunyoni va bir-birimizni birgalikda tushunish o'z-o'zidan qadrlil bo'ladi. Muloqot shunchalik jozibali bo'lib chiqadiki, bolalar darslar va uy vazifalarini unutishadi [5].

Shunday qilib, bolalar dunyosidan kattalar dunyosiga o'tish, o'smirlarning ijtimoiy doirasi kengayadi. Ular uchun tengdoshlar bilan muloqot eng muhim bo'lib, u o'smir uchun mustaqil va juda muhim hayot sohasiga aylanadi.

References:

1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. + // Вопросы психологии, 2009, №4.
2. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - М.: ОЛМА-Пресс, 2009.
3. Горянина В.Д. Психология общения: Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.
4. Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 2009.
5. Кон И.С. Психология старшеклассника. - М.: Просвещение, 2002.